

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/325847065>

Bearded vulture (*Gypaetus barbatus*) in the Basque Country

Article · June 2018

CITATIONS
0

READS
130

1 author:

[Jon morant etxebarria](#)
Aranzadi Science Society

14 PUBLICATIONS 62 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Egyptian vulture (*Neophron percnopterus*) in highly human-dominated landscapes. Conflicts over space. [View project](#)

Moult in birds of prey [View project](#)

El quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*, Linnaeus 1758) en Euskadi

¿Evidencias de una reciente recuperación y expansión hacia territorios históricos?

Argazkia/foto: Mario Bregaña

Ugatza (*Gypaetus barbatus*), argazkilari, ornitologo eta naturazaleen artean, arreta gehien pizten duen harrapari sarraskijalea da. Bere silueta lirainarekin, penintsulako zeru gainak zeharkatzen ditu hezur-muinak aurkitzeko. Normalean, sai zuria eta sai arreak jandako animaliairen hezurak jaten ditu. Mehatxatutako espezien artean aurkitzen da.

INTRODUCCIÓN

El quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*), también denominado como Ugatza, Azurchearia o Leoyarranoa en euskera, es una de las rapaces carroñeras más emblemáticas y que más interés suscita entre fotógrafos, ornitólogos y aficionados a la naturaleza. Con una envergadura media de 2,54 m y una longitud de 1,09 m, su esbelta silueta recorre los cielos de la península en busca del nutritivo tuétano que esconden los huesos de las carroñas de ungulados silvestres y ganado doméstico que yacen en el campo tras ser devorados previamente por otras aves carroñeras como el buitre leonado (*Gyps fulvus*) o el alimoche común (*Neophron percnopterus*). Es por ello, que esta especie se sitúa en lo alto de la cadena alimenticia, beneficiándose así de los recursos tróficos que ningún otro mamífero o ave es capaz de aprovechar.

La especie muestra una clara preferencia por cadenas montañosas y zonas con una abrupta orografía a gran altitud (600-2.300 m) debido a sus hábitos alimenticios, técnica de vuelo y presencia de lugares de nidificación

adecuados, como son los cortados rocosos donde busca cuevas, las cuales utiliza como nido, donde sacar adelante a su prole (1-2 polluelos). Se trata de una especie monógama, donde ambos parentales invierten el mismo esfuerzo en la crianza de los pollos y ambos defienden activamente los alrededores de los lugares de nidificación frente a posibles intrusos, mostrando un comportamiento eminentemente territorial.

ESTATUS, AMENAZAS Y PROBLEMÁTICA DE LA ESPECIE

Actualmente, la especie se encuentra en la Lista roja de especies amenazadas, catalogada a nivel europeo como casi amenazada a fecha de 2017 por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), debido al declive acusado de sus poblaciones (25-29%) en toda su área de distribución. Las principales amenazas a las que se enfrenta la especie a escala global (Europa y países anejos) y local (península ibérica), son los envenenamientos por el uso de antiinflamatorios como el diclofenacol,

plumbismo (ingesta de plomo presente, por ejemplo en las carroñas procedentes de ungulados silvestres), envenenamiento (accidental e intencionado), colisiones con tendidos eléctricos y parques eólicos, así como otros relacionados con molestias humanas durante la época reproductora, persecución directa (caza ilegal) y degradación del hábitat.

ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA Y ACTUAL

El tamaño de la población a escala europea se estima en 175 parejas, de las cuales 130 se encuentran en la península ibérica, alojando por tanto un 66,85% del grueso de la población Europea. En 1978, se estimaron unas 38 parejas reproductoras en el Pirineo español, ascendiendo a 130 parejas reproductoras en 2016, contando Aragón con el grueso de parejas reproductoras (84), seguida de Cataluña (38) y Navarra (8).

En Euskadi, la especie se considera extinta desde hace varias décadas. Sin embargo, la especie era considerada común a principios del siglo XX, como así lo indica el Catálogo de Aves de Gipuzkoa publicado en 1918. Existen escritos de esa época que constatan la presencia y reproducción de la especie en Aizkorri, donde se indica la existencia de ejemplares adultos. En Bizkaia, los únicos datos que muestran la presencia se reducen a la parte más septentrional de la provincia, siendo la localidad de Orduña, más concretamente en Sierra Sálvada, el último reducto para la especie.

Desde finales del mismo siglo se han observado ejemplares adultos e inmaduros en distintos puntos del País Vasco. En Bizkaia se han ido sucediendo observaciones puntuales de la especie desde el año 1995 hasta la actualidad, en el Parque Natural de Urkiola, Sierra Sálvada, Sierra de Ordunte y la vertiente vizcaína del monte Gorbeia. En este último enclave se observó a un adulto a finales de febrero de 2018. Inicialmente las observaciones de ejem-

Ejemplar adulto de Quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*) fotografiado en el monte Gorbea a finales del invierno de 2018.

Egilea / Autor: Jon Morant Etxebarria

plares juveniles eran más habituales, sin embargo en los últimos años es cada vez más habitual avistar ejemplares adultos. Generalmente estos avistamientos se dan entre finales del invierno y principios de primavera.

PROGRAMAS DE REINTRODUCCIÓN Y POSIBLE EXPANSIÓN HACIA TERRITORIOS HISTÓRICOS

Durante la última década se han llevado a cabo varios programas de reintroducción de la especie en Europa, de los cuales dos se encuentran en la península ibérica, más concretamente en Picos de Europa y la Sierra de Cazorla. Por lo tanto, podría pensarse en una pronta reocupación de los territorios antaño ocupados por la especie, no obstante, dado que el área de campeo es habitualmente extensa (en adultos de 250-650 km² y de hasta 10.294 km² en individuos juveniles) la presencia de individuos en País Vasco no es un claro indicador de la posible reproducción de la especie.

Con todo, los que nos maravillamos con la naturaleza y especialmente de grandes rapaces, soñamos con que algún día la silueta de esta joya de la fauna ibérica vuelva a recortarse sobre los sistemas montañosos del País Vasco como antaño hizo.

Jon Morant Etxebarria

jon_morant@hotmail.com

Estudiante predoctoral (Sociedad de Ciencias de Aranzadi-Departamento de Ornitología). Biólogo (Universidad de León). Técnico Forestal (IHES Murgia)

Principales puntos de observación de la especie en el País Vasco entre los años 2009-2018.